

Фінанси, банківська справа та страхування

УДК 658.15:005.342

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17211610>

Теоретичні аспекти визначення сутності ризику неплатоспроможності підприємства

Вовченко Артем Олександрович

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,
пр. науки, 9-А, Харків, Україна, 61165,
eco.waste.kh@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-7428-4494>

Прийнято: 14.09.2025 | Опубліковано: 27.09.2025

***Анотація:** Мета дослідження полягала у розкритті теоретичних аспектів визначення сутності ризику неплатоспроможності підприємства, що передбачалось шляхом проведення теоретичного узагальнення існуючих визначень сутності ризику неплатоспроможності підприємства; формулювання комплексного визначення поняття ризику неплатоспроможності підприємства на основі проведеного аналізу*

Методи дослідження ґрунтуються на системному підході до розгляду сутності ризику неплатоспроможності підприємства, а також на використанні методів аналізу, синтезу, узагальнення та морфологічного аналізу. Це дало змогу виокремити наукові підходи до трактування ризику неплатоспроможності та розкрити його сутність.

Результати дослідження полягають у визначенні ризику неплатоспроможності як імовірності виникнення ситуації, коли через дисбаланс між обсягом та часовою структурою зобов'язань і реальними можливостями їх покриття за рахунок ліквідних активів та грошових потоків

підприємство втрачає здатність своєчасно виконувати фінансові зобов'язання, що створює загрозу для інтересів ключових стейкхолдерів – кредиторів, інвесторів, працівників, держави та контрагентів, і може проявлятися як у формі короткострокових розривів ліквідності, так і у вигляді довгострокової втрати фінансової стійкості.

Висновки. Проведене дослідження дало змогу уточнити сутність ризику неплатоспроможності та визначити його ключові прояви у діяльності підприємств. Встановлено, що даний ризик виступає комплексним поняттям і безпосередньо впливає на фінансову стійкість та перспективи розвитку бізнесу. Подальші наукові пошуки доцільно зосередити на розробці методичних підходів та практичного інструментарію для кількісної оцінки ризику неплатоспроможності підприємств в контексті забезпечення ефективного управління з метою запобігання.

Ключові слова: неплатоспроможність, ризики, діяльність підприємства, ліквідність, платоспроможність, банкрутство, грошові потоки, ресурси підприємства.

Theoretical aspects of defining the essence of enterprise insolvency risk

Vovchenko Artem

Obteiner of the third (Educational and Scientific) Level of Higher Education,
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics,
9-A Nauky Ave. 9-A, Kharkiv, Ukraine, 61165,
eco.waste.kh@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-7428-4494>

Abstract: The purpose of the study was to reveal the theoretical aspects of determining the essence of the risk of insolvency of an enterprise, which was envisaged by conducting a theoretical generalization of existing definitions of the essence of the

risk of insolvency of an enterprise; formulating a comprehensive definition of the concept of the risk of insolvency of an enterprise based on the analysis carried out

The research methods are based on a systematic approach to considering the essence of the risk of insolvency of an enterprise, as well as on the use of methods of analysis, synthesis, generalization and morphological analysis. This made it possible to identify scientific approaches to the interpretation of the risk of insolvency and to reveal its essence.

The results of the study are to define insolvency risk as the probability of a situation when, due to an imbalance between the volume and time structure of obligations and the real possibilities of covering them at the expense of liquid assets and cash flows, the enterprise loses the ability to fulfill its financial obligations in a timely manner, which creates a threat to the interests of key stakeholders - creditors, investors, employees, the state and counterparties, and can manifest itself both in the form of short-term liquidity gaps and in the form of long-term loss of financial stability.

Conclusions. The study made it possible to clarify the essence of insolvency risk and determine its key manifestations in the activities of enterprises. It was established that this risk is a complex concept and directly affects the financial stability and prospects for business development. Further scientific research should be focused on the development of methodological approaches and practical tools for quantitative assessment of the risk of insolvency of enterprises in the context of ensuring effective management for the purpose of prevention.

Keywords: insolvency, risks, enterprise activities, liquidity, solvency, bankruptcy, cash flows, enterprise resources.

Постановка проблеми. Управління ризиком неплатоспроможності набуває особливої актуальності в умовах економічних трансформацій та глобальних кризових явищ, адже надає змогу своєчасно ідентифікувати фактори, що негативно впливають на фінансовий стан, оцінити рівень можливих втрат, визначити рівень загрози банкрутства та сформуванати комплекс превентивних

заходів, спрямованих на підтримку та забезпечення ліквідності та ефективне балансування між обсягом зобов'язань і можливостями генерування грошових потоків. Саме тому, визначення сутності ризику неплатоспроможності підприємства та узагальненні наукових трактувань його сутності потребує дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні дослідження зосереджують увагу на теоретичних підходах до визначення сутності ризику неплатоспроможності підприємства, підкреслюючи важливість комплексної оцінки фінансової стійкості та впровадження сучасних моделей прогнозування. Значна увага приділяється використанню дискримінантного аналізу, теорії нечітких множин і машинного навчання для підвищення точності прогнозування банкрутства та ризику неплатоспроможності, що дозволяє враховувати специфіку галузі, країни та окремого підприємства [15, 16].

Дослідження, що представлені у праці [14] також підкреслюють, що в умовах економічної нестабільності та зовнішніх шоків, таких як пандемія COVID-19, ризик неплатоспроможності підприємств, особливо малих і середніх, суттєво зростає, а інноваційність виступає фактором підвищення стійкості [14]. Сильніші інституційні режими неплатоспроможності сприяють зниженню ризику дефолту, особливо для великих компаній, через посилення кредитної дисципліни [13]. В умовах воєнного стану значно зростає актуальність досліджень, спрямованих на аудит фінансової стійкості підприємств. У роботі [17] акцентовано увагу на необхідності формування адаптивних механізмів контролю та оцінки стійкості, що дозволяють підприємствам функціонувати навіть в умовах системних загроз та невизначеності.

У дослідженні [18] розкрито особливості управління фінансовими ризиками підприємств України в період глобальної економічної нестабільності. Автори наголошують на важливості формування багаторівневої системи ризик-менеджменту, яка здатна враховувати як внутрішні чинники господарської діяльності, так і зовнішні економічні та політичні виклики.

Питання ліквідності та платоспроможності підприємства в контексті фінансового управління розглянуто у статті [19]. У праці підкреслюється значення своєчасного моніторингу та управління оборотними активами для забезпечення стабільності фінансових потоків і недопущення кризових явищ у діяльності підприємства. Особливу увагу на проблематику ризику неплатоспроможності на підприємствах різних видів економічної діяльності звертає праця [20]. Авторка вказує на необхідність комплексного підходу до ідентифікації та вимірювання цього ризику, враховуючи галузеву специфіку та рівень фінансової стійкості окремих суб'єктів господарювання. У свою чергу, стаття [22] пропонує нові підходи до оцінки ризику неплатоспроможності в комерційних організаціях. Зазначається, що інноваційні методи прогнозування та оцінювання дозволяють підвищити точність діагностики фінансових загроз і своєчасно реагувати на негативні зміни у діяльності підприємств.

У статті [5] розглянуто теоретичні засади визначення фінансових ризиків, зокрема ризику неплатоспроможності, підприємств індустрії будівельних матеріалів та окреслено заходи їх управління. Підкреслюється, що ефективний ризик-менеджмент передбачає створення системи контролю й оцінки ризиків для їх мінімізації або уникнення. Ключовим критерієм управлінських рішень є співвідношення очікуваного фінансового результату до можливих збитків з урахуванням їх розміру та ймовірності настання. Ідентифікація й оцінка фінансових ризиків виступає необхідною умовою прибуткової діяльності, тоді як їх ігнорування зумовлює зростання збитковості підприємств [5].

У науковій праці [4] увага приділяється ризику неплатоспроможності підприємства, встановлено, що найбільшу увагу слід приділяти ризику неплатоспроможності, який належить до найнебезпечніших фінансових ризиків підприємства. Його проявом є зниження ліквідності оборотних активів, що призводить до дисбалансу між позитивними та негативними грошовими потоками торгового підприємства у часі [4].

Також, у статті [7] визначено, що до найбільш загрозливих фінансових ризиків підприємства належать ризики зниження фінансової стійкості та неплатоспроможності, а також інвестиційний ризик, які здатні суттєво впливати на стабільність і розвиток бізнесу. У роботі [21] акцентовано на управлінні фінансовими ризиками як ключовому превентивному елементі у запобіганні фінансовій нестабільності та банкрутству. Розглянуто можливості впровадження сучасних інструментів ризик-менеджменту для досягнення цілей сталого розвитку.

Загалом, сучасні дослідження рекомендують інтегровані підходи до оцінки ризику неплатоспроможності, що поєднує також різні аспекти трактування сутності його визначення.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значний науковий доробок у сфері ризик-менеджменту підприємств, теоретичні аспекти визначення ризику неплатоспроможності підприємств залишаються недостатньо систематизованими. Невирішеними залишаються питання чіткого визначення сутності даного ризику. Це зумовлює потребу у подальшому розвитку теоретичних положень щодо трактування сутності ризику неплатоспроможності.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета дослідження полягає у розкритті теоретичних аспектів визначення сутності ризику неплатоспроможності підприємства, що передбачає:

- проведення теоретичного узагальнення існуючих визначень сутності ризику неплатоспроможності підприємства;
- формулювання комплексного визначення поняття ризику неплатоспроможності підприємства на основі проведеного аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Актуальність дослідження сутності понять «ризик неплатоспроможності» зумовлена тим, що в сучасних умовах трансформації фінансово-економічного середовища, підвищеної нестабільності ринків і посилення конкуренції зростає ймовірність виникнення

загроз для фінансової стійкості суб'єктів господарювання, які безпосередньо відображаються у здатності підприємств своєчасно та в повному обсязі виконувати свої зобов'язання перед кредиторами, постачальниками та державою. В умовах волатильності зовнішнього середовища підприємств своєчасне виявлення ознак ризику неплатоспроможності набуває першочергового значення, оскільки від якості оцінки таких ризиків залежить ефективність управлінських рішень, що визначають подальшу динаміку розвитку підприємства.

У науковій літературі на сьогодні немає єдиного підходу до визначення сутності поняття «ризик неплатоспроможності підприємства», що зумовлює потребу у здійсненні ґрунтовного аналізу існуючих наукових джерел. Тракткування сутності понять «ризик неплатоспроможності» наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Тракткування сутності понять «ризик неплатоспроможності»

Автор/ джерело	Визначення
Герасимова І. Ю. [2]	Ризик неплатоспроможності — імовірність нездатності страховою компанією виконати зобов'язання вчасно та в повному обсязі. Отже, платоспроможність компанії полягає у здатності своєчасно задовольнити платіжні вимоги контрагентів, повертати кредити, здійснювати виплату страхових сум та відшкодувань, сплачувати податки та платежі до бюджету та позабюджетних фондів, виплачувати заробітну плату тощо [2].
Шептуха О. М., Волвенкова М. М., Коротка О. О. [12]	Ризиком називають загрозу втрати власних ресурсів частково або у повному обсязі, створення зайвих витрат у результаті виконання фінансових операцій (рівень ризикованості операцій визначається саме розміром можливих витрат). Ризик з'являється лише за невідповідності прогнозів та реальних подій [12]
Я. О. Піонтковська [9]	ризик неплатоспроможності означає настання такої ситуації, коли банк виявиться неспроможним здійснювати власні зобов'язання перед своїми кредиторами, а також перед державними органами стосовно податкового навантаження та сплати обов'язкових платежів [9]
Клапків Л. М., Клапків Ю. М., Свірський В. С. [3]	ризик неплатоспроможності – полягає на тому, що страхова компанія може втратити у довгостроковому періоді здатність до регулювання своїх зобов'язань [3]
Самойловський А. [8]	Ризик неплатоспроможності стосується ситуації, коли страхова компанія нездатна регулювати свої зобов'язання, зокрема перед

	страхувальниками в довгостроковому періоді, тобто залежить від адекватності активів і зобов'язань [8]
Для підприємства	
Усикова О. М. [10]	Ризик банкрутства (неплатоспроможності - це неспроможність компанії виконати зобов'язання [10]
Педько І. А. [5]	Ризик неплатоспроможності - виникає у разі неможливості вчасного розрахунку підприємства із своїми кредиторами. Для підприємств індустрії будівельних матеріалів проявляється в тому, що існує ймовірність касових розривів під час тривалого виробничого циклу, бо періоди і обсяги залучених коштів не співпадають з періодами погашення кредиторської заборгованості [5]
Ковтуненко Ю. В., Левинська К. О., Мамбетов Ю. В. [4]	Ризик неплатоспроможності, який за своїми фінансовими наслідків відноситься до числа найбільш небезпечних ризиків підприємства, характеризується зниженням рівня ліквідності оборотних активів, що викликає розбалансованість позитивного та негативного грошових потоків торгового підприємства в часі [4]
Вигівська І. М. [1]	Ризик неплатоспроможності пов'язаний з ймовірною неможливістю швидкого здійснення розрахунків [1]
Цвайг Х. І., Михаліцька Н. Я. [11]	Ризик неплатоспроможності генерується зниженням рівня ліквідності оборотних активів, що своєю чергою породжує розбалансованість грошових потоків підприємства в часі [11]
Письменна Т. В. [7]	Цей ризик виникає через зниження рівня ліквідності оборотних активів підприємства, що призводить до розбалансованості позитивного та негативного його грошових потоків у часі [7]
Писаревський І.М., Стешенко О.Д. [6]	Цей ризик пов'язаний із неможливістю швидкого здійснення розрахунків. У процесі діяльності будь-якого підприємства можливі випадки тимчасової відсутності високоліквідних активів (наприклад, грошових коштів) у необхідній кількості. Щонайменше це може призвести до втрати часу, щонайбільше – спричинити додаткові витрати (наприклад, через тимчасову відсутність грошових коштів може бути упущено вигідний контракт з постачальником або виникає необхідність залучення кредитів) [6]

Джерело: складено автором на основі аналізу [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]

Як видно з табл. 1, у трактуваннях понять, орієнтованих на підприємства (Усикова О. М. [10]; Педько І. А. [5]; Ковтуненко Ю. В., Левинська К. О., Мамбетов Ю. В. [4]; Вигівська І. М. [1]; Цвайг Х. І., Михаліцька Н. Я. [11]; Письменна Т. В. [7]; Писаревський І. М., Стешенко О.Д. [6]), ризик неплатоспроможності здебільшого пояснюється через втрату ліквідності

оборотних активів, дисбаланс грошових потоків і ймовірність виникнення касових розривів, що безпосередньо перешкоджає своєчасним розрахункам із кредиторами та партнерами.

Таким чином, узагальнений аналіз показує, що в наукових підходах простежується дві основні групи трактувань: перша зосереджена на стратегічному довгостроковому аспекті (втрата здатності до регулювання зобов'язань), а друга – на тактичних короткострокових проблемах підприємств (зниження ліквідності, касові розриви, затримка платежів), що дозволяє комплексно охопити як системний, так і операційний рівень ризику неплатоспроможності.

Морфологічний аналіз сутності понять «ризик неплатоспроможності» наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Морфологічний аналіз сутності понять «ризик неплатоспроможності»

Автор	Об'єкт ризику	Сутність визначення	Умова виникнення	Наслідки
Герасимова І. Ю. [2]	Зобов'язання компанії	Імовірність нездатності виконати зобов'язання вчасно та повністю	Дефіцит ресурсів, несвоєчасні платежі	Невиплата страхових сум, кредитів, податків, зарплат
Шептуха О. М., Волвенкова М. М., Коротка О. О. [12]	Фінансові ресурси	Загроза втрати ресурсів частково або повністю	Невідповідність прогнозів та реальних подій	Збитки, зайві витрати
Я. О. Піонтковська [9]	Зобов'язання банку	Неможливість виконання зобов'язань	Нестача ліквідності, податковий тиск	Неплатежі кредиторам, державі
Клапків Л. М., Клапків Ю. М., Свірський В. С. [3]	Зобов'язання страховика	Втрата здатності регулювати зобов'язання у довгостроковому періоді	Дисбаланс активів і пасивів	Довгострокова неплатоспроможність

Самойловський А. [8]	Зобов'язання перед страхувальниками	Нездатність регулювати зобов'язання	Неадекватність активів і зобов'язань	Дефіцит коштів у довгостроковому періоді
Усикова О. М. [10]	Зобов'язання компанії	Неспроможність виконати зобов'язання	Відсутність ресурсів	Банкрутство
Педько І.А. [5]	Розрахунки з кредитором	Неможливість вчасного розрахунку	Касові розриви, тривалий цикл	Прострочення платежів
Ковтуненко Ю. В., Левинська К. О., Мамбетов Ю. В. [4]	Ліквідність оборотних активів	Небезпечний ризик, що знижує ліквідність	Дисбаланс грошових потоків	Неплатежі, фінансова нестабільність
Вигівська І. М. [1]	Розрахунки	Ймовірна неможливість швидкого розрахунку	Низька ліквідність	Затримки у платежах
Цвайг Х. І., Михаліцька Н. Я. [11]	Ліквідність оборотних активів	Зниження ліквідності дисбаланс потоків →	Дефіцит ліквідних активів	Неплатежі
Письменна Т. В. [7]	Ліквідність оборотних активів	Зниження ліквідності	Невідповідність грошових потоків	Фінансова розбалансованість
Писаревський І.М., Стешенко О.Д. [6]	Високоліквідні активи	Неможливість швидкого розрахунку	Відсутність готівки чи ліквідних коштів	Додаткові витрати, втрати контрактів, кредитна залежність

Джерело: складено автором на основі аналізу [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]

Як видно з табл. 2, аналіз об'єктів ризику демонструє, що в одних випадках автори зосереджуються на загальних зобов'язаннях підприємства (Усикова О. М. [10]; Піонтковська Я. О. [9]), тоді як інші виокремлюють такі елементи – ліквідність оборотних активів (Ковтуненко Ю. В., Левинська К. О., Мамбетов Ю. В. [4], Цвайг Х. І., Михаліцька Н. Я. [11], Письменна Т. В. [7]), розрахунки з кредитором (Педько І.А. [5]).

Щодо умов виникнення ризику, більшість визначень враховує дисбаланс між наявними ресурсами та необхідними платежами. При цьому, частина дослідників акцентує увагу на макроекономічних і структурних факторах

(неадекватність активів і зобов'язань, податкове навантаження), тоді як інші концентруються на внутрішньогосподарських проблемах (касові розриви, недостатність ліквідних коштів, невідповідність прогнозів і фактичних показників діяльності).

Наслідки ризику неплатоспроможності охоплюють широкий діапазон, від тимчасових труднощів із розрахунками і втрати вигідних контрактів до загрози банкрутства чи системної фінансової нестабільності.

Це свідчить, що ризик має як операційний, так і стратегічний вимір, що потребує комплексного підходу до його ідентифікації та управління.

Отже, ризик неплатоспроможності підприємства – це імовірність виникнення ситуації, коли через дисбаланс між обсягом та часовою структурою зобов'язань і реальними можливостями їх покриття за рахунок ліквідних активів та грошових потоків підприємство втрачає здатність своєчасно виконувати фінансові зобов'язання, що створює загрозу для інтересів ключових стейкхолдерів – кредиторів, інвесторів, працівників, держави та контрагентів, і може проявлятися як у формі короткострокових розривів ліквідності, так і у вигляді довгострокової втрати фінансової стійкості.

Висновки. На основі проведеного теоретичного узагальнення та аналізу визначено, що ризик неплатоспроможності підприємства є імовірністю виникнення ситуації, коли через дисбаланс між обсягом та часовою структурою зобов'язань і реальними можливостями їх покриття за рахунок ліквідних активів та грошових потоків підприємство втрачає здатність своєчасно виконувати фінансові зобов'язання, що створює загрозу для інтересів ключових стейкхолдерів – кредиторів, інвесторів, працівників, держави та контрагентів, і може проявлятися як у формі короткострокових розривів ліквідності, так і у вигляді довгострокової втрати фінансової стійкості. Подальші наукові пошуки доцільно зосередити на розробці методичних підходів та практичного інструментарію для кількісної оцінки ризику неплатоспроможності підприємств. Це дасть змогу поглибити розуміння взаємозв'язку між рівнем ліквідності та

платоспроможністю підприємства, а також сформувані ефективніші рекомендації щодо управління ризиком неплатоспроможності підприємства.

Список використаних джерел

1. Вигівська І. М. Облікове забезпечення контролю ризиків туристичних підприємств: організаційно-методичні засади. *Ефективна економіка*. 2015. № 9. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4289>.

2. Герасимова І. Ю. Управління фінансовими ризиками страхових компаній з метою забезпечення економічної безпеки. *Економічний простір*. 2016. № 115. С. 112-125. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_115_12/

3. Клапків Л. М., Клапків Ю. М., Свірський В. С. Фінансові ризики в діяльності страхових компаній: теоретичні засади, сучасні реалії та прагматизм управління: монографія. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2020. 171 с.

4. Ковтуненко Ю. В., Левинська К. О., Мамбетов Ю. В. Управління ризиками в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства оптової торгівлі. 2018. URL: <https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/576.pdf>

5. Педько І. А. Фінансові ризики підприємств індустрії будівельних матеріалів. *Ефективна економіка*. 2014. № 12. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua>.

6. Писаревський І.М., Стешенко О.Д. Управління ризиками. Навч. посібник. Харків: ХНАМГ, 2008. 124 с.

7. Письменна Т.В. Фінансові ризики в господарській діяльності підприємства. *Вісник Запорізького національного університету*. 2015. № 3 (27). URL:

https://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/14027/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f_%d0%9f%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0_%d0%a4%d0%86%d0%9d%d0%90%d0%9d%d0%a1%d0%9e

<https://doi.org/10.26907/2541-7702.2023.03.04.05>

8. Самойловський А. Л. Менеджмент страхування «Три кити управління»: монографія. К.: Видавничий дім «Корпорація», 2007. 318 с.

9. Управління ризиками банків : монографія у 2 томах. Т. 2: Управління ринковими ризиками та ризиками системних характеристик / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. 299 с.

10. Усикова О. М. Моделі аналізу ризику банкрутства. *Modern Economics*. 2023. № 38(2023). С. 164-170. DOI: [https://doi.org/10.31521/modecon.V38\(2023\)-25](https://doi.org/10.31521/modecon.V38(2023)-25).

11. Цвайг Х. І., Михаліцька Н. Я. Фінансові ризики та їх вплив на фінансову безпеку підприємства. *Причорноморські економічні студії*. 2017. 22. URL: <https://europub.co.uk/articles/-A-649235>.

12. Шептуха О. М., Волвенкова М. М., Коротка О. О. Управління ризиком ліквідності і платоспроможності банку. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2017. URL: <http://global-national.in.ua/issue-17-2017/26-vipusk-16-kviten-2017-r-2/3216-sheptukha-o-m-volvenkova-m-m-kortka-o-o-upravlinnya-rizikom-likvidnosti-i-platospromozhnosti-banku>

13. Gopalakrishnan B., Mohapatra S. Insolvency regimes and firms' default risk under economic uncertainty and shocks. *Economic Modelling*. 2020. URL: <https://doi.org/10.1016/J.ECONMOD.2020.06.005>.

14. Kaya O. Determinants and consequences of SME insolvency risk during the pandemic. *Economic Modelling*, 2022. 115. URL: <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2022.105958>.

15. Kušter D., Vuković B., Milutinović S., Peštović K., Tica T., Jakšić D. Early Insolvency Prediction as a Key for Sustainable Business Growth. *Sustainability*. 2023. URL: <https://doi.org/10.3390/su152115304>.
16. Voda A., Dobrotă G., Țîrcă D., Dumitrașcu D., Dobrotă D. Corporate bankruptcy and insolvency prediction model. *Technological and Economic Development of Economy*. 2021. . URL: <https://doi.org/10.3846/tede.2021.15106>.
17. Рябчук О., Мосійчук Є. Аудит фінансової стійкості підприємств в умовах воєнного стану. *Економіка та суспільство*. 2025. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/5791/5730>
18. Яремик М. І., Калинович А. Р., Вербіцька І. І. Управління фінансовими ризиками підприємств України в період глобальної економічної нестабільності. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 11. URL: <https://a-economics.com.ua/index.php/home/article/download/534/543>
19. Лопатовська О., Гаєвська О. Ліквідність та платоспроможність в контексті фінансового управління діяльністю підприємства. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences*. 2022. Т. 302. № 1. С. 118–123. URL: <https://heraldes.khmnu.edu.ua/index.php/heraldes/article/download/1214/1236>
20. Нужна О. А. Дослідження ризику неплатоспроможності на підприємствах різних видів економічної діяльності. 2023. Вип. 519.
21. Burkova L., Shepeliuk V., Rtyshchev S. Management of financial risks of enterprises as a prevention component of their financial instability and bankruptcy for the sustainable development achieving. *Economics, Finance and Management Review*. 2023. № 1. С. 98–114. URL: <https://www.public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/download/233/173>
22. Baboyan K. New solutions for assessing insolvency risk in commercial organizations. *Amazonia Investiga*. 2022. Т. 11. № 57. С. 189–197. URL: <https://mail.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/download/2157/2988>